

Sosyal Anksiyete ve Denetim Odağı Korelasyon Analizi: Ergen Bireylerde Bazı Spor Değişkenleri Açısından İncelenmesi.

Mehmet Akif Polat

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İzmir, Türkiye.

Özet. Araştırmanın amacı; sosyal anksiyete ve kişilik değişkenlerinin ergen bireylerde belirli sportif durumlar açısından analiz etmek ve korelasyon sonuçları açısından değerlendirmektir. Bu araştırma, İzmir ilinde bulunan Akış Öğütücü Ortaokulunda 133 kız 116 erkek olmak üzere toplam n=249 öğrenciye uygulanmıştır. Bu araştırma, tarama (survey) modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği-Yenilenmiş Biçim (ÇSAÖ-Y) ve İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği (İDDOÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız t-testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Sosyal anksiyete ve denetim odağına ilişkin yapılan bağımsız t-testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark ($p > .05$) bulunamamıştır. Spor türü (bireysel spor- takım sporu) değişkenine göre yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda anlamlı farklılık ($p < .05$) tespit edilmiştir. Anova sonucunda çıkan farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Scheffe testi kullanılmıştır. Sosyal anksiyete ve denetim odağı arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizinde negatif yönde anlamlı ilişki ($p < .05$) bulunmuştur. Ergen bireylerin bazı spor yapma değişkenleri açısından sosyal anksiyete düzeylerinin genel olarak düşük olduğu, kişilik değişkenleri boyutunun ise hem içten hem dıştan denetimli olduğu görülmektedir. Denetim odağı boyutuna ilişkin bireysel ve takım sporu yapanların spor yapmayanlara oranla daha içten denetimli olduğu tespit edilmiştir. Sosyal anksiyete ve denetim odağı puanlarının cinsiyet, spor yapma durumu ve spor yapma ortamı değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık olmadığı ($p > .05$) saptanmıştır. Her iki ölçeğin birlikte değerlendirilmesi sosyal anksiyete düzeyinin hangi kişilik değişkeni üzerinde daha fazla belirgin olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, korelasyon analizi sonucu, ölçeklerin belirli spor değişkenleri açısından değerlendirilmesinde önemli yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: sosyal anksiyete, denetim odağı, ergen bireyler.

Social Anxiety And Locus of Control Correlation Analysis: Investigation of Certain Sport Variables in Adolescent Individuals

Abstract. The aim of this study is to analyze adolescent individuals' social anxiety and locus of control according to their certain sports status, and to evaluate them in terms of correlation results. The study was conducted on n=249 students in total- 133 girls and 116 boys- at the Akış Öğütücü Secondary School in İzmir. The research was carried out in accordance with the survey model. In this study, Social Anxiety Scale for Children-Revised Form (SASC-R) and Internal-External Locus of Control Scale (I-ELOCS) were used. Arithmetic mean, standard deviation, independent t-test, one-way anova and pearson correlation analysis were used in the analysis of the data. There was no statistically significant difference between the results of independent t test of social anxiety and locus of control ($p > .05$). A significant difference was found in the one-way analysis of variance (ANOVA) according to sport type (individual sport-team sport) ($p < .05$). The Scheffe's test was used to determine between which of the groups there was a difference according to the ANOVA. The Pearson Product Moment Correlation analysis was found to be negatively significant which was conducted to determine the relationship between social anxiety and locus of control ($p < .05$). It is seen that the social anxiety levels of adolescent individuals are generally low compared to sports variable, and personality variables are controlled both internally and externally. It has been determined that those who engage in individual and team sports in terms of locus of control are more internally supervised than those who do not. It was found that there was no significant difference between social anxiety and locus of control scores according to gender, sports participation status, and sports environment. The evaluation of both scales together shows on which personality variable the level of social anxiety is more prominent. In addition, correlation analysis has an important place in the evaluation of the scales in terms of certain sport variables.

Keywords: social anxiety, locus of control, adolescent individual.

Giriş

Sosyal anksiyete; kişiler arası iletişimden küresel ölçekte olan insan ilişkilerine kadar pek çok farklı disipline ait tanımlamalar ile ele alınmaktadır (Heimberg ve ark., 2010). Çünkü insanlık tarihi boyunca bu konu gerek sosyal ve beşerî bilimlerin gerekse sağlık ve davranış bilimlerinin araştırma konusu olagelmıştır. Ancak günümüzde kullanıldığı haliyle sosyal anksiyete insanların başkaları tarafından izlendiklerini düşünmesi ve buna uygun bir davranış sergilemesi gerektiğini hissetmesi yaşadığı yoğun anksiyete sonucu gerçekleşmektedir (Marks ve Gelder, 1966). Sosyal anksiyete, utanmaktan, küçük düşmekten, sosyal ortamlardan başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun şekilde korkma ve bu olumsuz durumdan kaçınma olarak tanımlanan yaygın bir anksiyete bozukluğudur (APA, 1994a). Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yaptığı tanımda sosyal anksiyete, genellikle ergenlik döneminden başlayarak kalabalık insan ortamından kişinin başka insanlar tarafından incelenme korkusu olarak tanımlanmaktadır (WHO, 1993). Başka bir deyişle, kişinin kalabalık ortamlardan kendisini sürekli izleniyor hissine kapılması veya baskı görmesi gibi bir duyguyu ifade etmektedir. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin (2013) yaptığı bir tanımda ise, kişinin başkaları tarafından gözlenme durumunda kalacağı bir veya daha fazla sosyal durumda belirgin bir korku veya kaygı duyması olarak tanımlanmaktadır. Sosyal kaygıyı yaşayan bireyler sadece bu problemin kendisine ait birtakım olumsuzluklar oluşturabileceği yanlına kapılmaması gerekmektedir. Sosyal kaygı, aynı zamanda kişinin evlilik yaşamından iş hayatına, eğitim hayatından sosyal ilişkisine kadar pek çok alanı büyük ölçüde olumsuz etkileyebilmektedir (Stein & Stein, 2008). Böyle bir durum önlem alınmadan devam ederse birey, eğitim hayatında sorunlar yaşayabilir ve akademik başarı skalasında bir düşüş meydana gelmesi kaçınılmazdır (Weiller, 1996). ABD'de de yapılan bir çalışmada, sosyal anksiyete bozukluğu toplumun %13'ünü etkilediğini ortaya koymuştur. Ergen bireylerde bu rakam %0,5-4 arasında görülmektedir (Harvard Medical School, 2007). Almanya'da yapılan başka bir çalışma, bu oranın %5-15 arasında olduğunu vurgulanmaktadır (Anderson, 1987).

Çalışmanın diğer önemli bir başlığı denetim odağı (locus of control) diye ifade edilen kişilik değişkeni kavramıdır. İlk kez Julian Rotter tarafından kullanılmış olup, bireyi etkileyen olumlu veya olumsuz yönde gerçekleşen olayları birey, kendi davranışlarının sonucu olarak ya da gerçekleşen olayların dış etmenlerin (şans, talih, kader vb.) etkisi olarak algılaması eğiliminde ifade edilmektedir

(Rotter, 1966). Rotter'a göre davranış, belirli yerlerde beklentinin ve tahkim etmenin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmasıdır. Bundan dolayı Rotter'in kuramına beklenti (expectancy) – değer (value) kuramı da denmektedir. Buna göre Rotter için bir davranış gerçekleştiğinde birey o davranıştan bir sonuç bekler. Ancak davranışları denetleyen olayların bireylerce gerçekleşen bir algılayış biçimi vardır. Belirli durumda beklenti ya da değerden biri düşükse, davranış meydana gelmez. Davranışların oluşmasında önceki araştırmacılar, insanın sadece etki-tepki veren bir varlık olduğu ele alınırken, Bandura bu görüşün temel felsefesini yıkarak insanı hem bir çevre ürünü olduğunu hem de bir üreticisi olduğunu ifade etmiştir. Sosyal öğrenme kuramını yeniden düzenleyen bu açıklama doğrudan veya dolaylı yaşanan yaşantıların sonucu bireyin davranış potansiyellerini belirlediğini ortaya koymaktadır. Birey ve davranış, pekiştirme arasında kurduğu nedensellik ilişkisi Rotter'in sosyal öğrenme kuramının da temelini oluşturmaktadır (Howenkamp-Hermelink ve ark., 2019). Julian Rotter, davranışı açıklarken belirli ortamda, beklenti ve pekiştirmenin bir fonksiyonun sonucu olarak ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Davranış ile pekiştirici arasındaki ilişkinin algılanma biçimine bağlı olarak davranış değişmektedir (Benassi ve ark., 1988).

Araştırmacı, çalışmasını bu iki kavram üzerine temellendirerek sosyal anksiyete ve kişilik değişkenlerinin pedagojik olarak görülme sıklığı olan yaş aralığını araştırmıştır. Ayrıca bireysel veya kolektif olarak spor yapan ergen bireylerin elde edilen bulgular sonucunda kaygı ve denetimlilik durumunu incelemesini amaçlamıştır. Buradan hareketle değişkenler arasında organik bir ilişki hedef olarak belirlenmiş ve diğer çalışmalara katkı sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın Modeli

Araştırmanın modeli, 12-15 (13,5±1,29) yaş arasında olan ortaokul öğrencilerinin sosyal anksiyete ve denetim odaklarının, spor yapma durumlarına göre incelendiği betimsel tarama (survey) modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Betimsel çalışma modelleri, geçmişte var olan veya halen var olmaya devam eden bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırma kapsamına dâhil olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2017).

Araştırma Grubu

İzmir İline bağlı Çiğli Merkez ilçenin sınırları içerisinde bulunan Akış Öğütücü ortaokulunda toplam 609 öğrenci eğitim görmektedir. Çalışmaya dâhil edilen ortaokul öğrencileri, çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada, 12-15 (13,5±1,29) yaş aralığında bulunan 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinden

elde edilen n=249 kişi çalışmanın örneklem kısmını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlemede kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi, araştırmacıların maliyet ve iş yükü açısından kolay şekilde örneklem grubuna ulaşabildiği bir yöntem türüdür (Altunışık, 2010).

Değişkenler		f	%
Cinsiyet	Kız	133	53,4
	Erkek	116	46,6
	Toplam	249	100
Yaş	12 Yaş	46	18,4
	13 Yaş	127	51,2
	14 Yaş	42	16,8
	15 Yaş	34	13,6
	Toplam	249	100

Araştırmanın Veri Toplama Araçları

Araştırma kapsamı doğrultusunda demografik bilgileri ölçmek için Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve Araştırmada kullanılan sosyal kaygı durumunu ölçebilmek amacıyla geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış olan Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği-Yenilenmiş Biçim (ÇSAÖ-Y) ve kişilik değişkenliklerine ait durumu ölçebilmek için Nowicki-Strickland İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği (İDDOÖ) kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu (KBF): Kişisel Bilgi Formu, araştırmaya gönüllü katılan öğrencilerin demografik bilgilerini ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan ve on iki sorudan oluşan bir ön bilgi formudur. Kişisel Bilgi Formu, öğrencinin yaşını, cinsiyetini, boyunu, kilosunu, kardeş sayısını, fiziksel aktivitelere karşı ilgi durumunu, serbest zamanlarını nasıl değerlendirdiği durumunu ve spor yapma durumu gibi soruları içermektedir.

Çocuklar için Sosyal Kaygı Ölçeği (ÇSAÖ-Y): 1988 yılında La Greca ve arkadaşları tarafından geliştirilen Demir ve arkadaşları (2000) tarafından Türkçe 'ye uyarlanarak güvenilirlik ve geçerlik çalışmaları yapılan öz bildirim dayalı bir ölçektir. 10 sorudan oluşan bu ölçek 1993'de gözden geçirilmiş ve 18 soruluk yeni bir ölçek haline getirilmiştir. Araştırmacılar, maddelerin hazırlanmasında sosyal anksiyetenin iki bileşenini göz önünde tuttıklarını bildirmektedirler. Bunlar; olumsuz değerlendirilme korkusu ve sosyal ortamlardan duyulan sıkıntı/rahatsızlık'tır. Ölçeğin 10 soruluk ilk biçimindeki tüm soruları ikincide de yer almaktadır. İlk biçim üç seçenekte yanıtlanmaktadır. İkinci biçimde beşli likert tipi tercih edilmiştir. Ölçekten alınabilecek puanlar 18-90 arasındadır. Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach alfa yöntemine göre 0,81 olarak bulunmuştur. Test tekrar test korelasyonu $r=0.81$. Geçerlik çalışması kliniğe başvurmuş sosyal fobi

olgularıyla yapılmış, ölçeğin olguları normal kontrollerden ayırt edilebildiği görülmüştür. (Demir ve ark., 2000). 12-15 yaş arasında olan ortaokul öğrencilerinin sosyal anksiyete ve denetim odaklarının, spor yapma durumlarına göre incelendiği bu çalışmada, Ölçekteki tüm madde puanlarının toplanması ile elde edilen yüksek puan sosyal anksiyete düzeyinin yüksekliğini ifade etmektedir. Bu çalışma için ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,86 olarak tespit edilmiştir.

Nowicki-Strickland İç Dış Kontrol Odağı Ölçeği (İDDOÖ): Nowicki ve Strickland (1973) tarafından geliştirilen ölçek, Türkçeye Öngen (2003) tarafından uyarlanmıştır. Türkçe form 29 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 4'lü Likert türünde olup, denekler ölçek maddelerini "Kesinlikle Katılıyorum(1)", "Katılıyorum(2)", "Katılmıyorum(3)", "Kesinlikle Katılmıyorum(4)" seçeneklerinden birini seçerek yanıtlamaktadırlar. Aynı zamanda ölçek beş alt ölçekten oluşmaktadır. Bunlar, "Aile ilişkileri için denetim odağı", "Başarı için denetim odağı", "Akran ilişkileri için denetim odağı", "Batıl inanç için denetim odağı" ve "Kader için denetim Odağıdır. Her alt ölçek kendi içinde puanlanmaktadır. Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenilirlik katsayıları sırasıyla 0.74, 0.59, 0.61, 0.62, 0.47 ve ölçeğin tamamı için 0.74'dür. Ölçeğin her bir faktöründen alınan yüksek puan bireyin içten denetimli olduğunu, düşük puan ise dıştan denetimli olduğunu göstermektedir. Ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. Bu çalışmada madde seçiminde faktör yük değeri için kabul edilen minimum değer 0.30'dur. Ölçeğin iç geçerliliğini denetlemek için madde analizi çalışması yapılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin, ergenlerin denetim odağı açısından ne derece ayırt ettiği, toplam ölçek puanlarına göre üst %27'lik grup ile alt %27'lik grubun madde puan ortalamaları arasındaki farkın

anlamlılığı, t-testi ile değerlendirilmiştir. Faktör puanları arasındaki ilişkiler, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayı kullanılarak incelenmiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları için altboyutlar ve toplam ölçek için Cronbach Alfa İç Tutarlılık ve Spearman-Brown katsayıları hesaplanmıştır (Öngen, 2003).

Araştırmacı tarafından ele alınan bu çalışmada, denetim odağı ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,77; alt boyutların Cronbach Alpha katsayıları 0,69 / 0,75 / 0,60 / 0,61 / 0,66 olarak tespit edilmiştir.

Veri Analizi

Veriler, SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin demografik bilgileri, frekans ve yüzdesi tablo olarak gösterilmiştir. Elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediği çarpıklık (Swekness) ve basıklık (Kurtosis) ± 1.0 değerleri dikkate alınarak değerlendirilmiş ve verilerin normalden aşırı derecede sapmadığı gözlemlenmiştir (Büyüköztürk, 2018). Varyansların homojenliğinin belirlenmesinde Levene testi kullanılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin sosyal anksiyete ve denetim odağın ölçeklerinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve standart sapması $X \pm Sd$ olarak ifade edilmiştir. Birbirinden bağımsız iki grup arasındaki karşılaştırmada t testi kullanılırken, çoklu karşılaştırmalarda farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirtmek için ve aynı zamanda grup eşitliği varsayımını gerektirmeyen, alpha tipi hataya karşı duyarlı olan Scheffe testinden faydalanılmıştır (Lorcu, 2015). Ölçeklerden elde edilen verilerin ilişkisini ortaya çıkarmak için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Pearson Korelasyon Katsayısı, ölçümle belirtilen iki değişken arasındaki doğrusal

ilişkinin kuvveti ve yönü hakkında bilgi verir. -1 ile +1 arasında değer alır. 0'a yaklaştıkça ilişkinin kuvveti azalır +1'e yaklaştıkça ilişkinin kuvveti artar. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 ($p < 0,05$) olarak belirlenmiştir. Analizlerde güven aralığı %95 (anlamlılık düzeyi 0,05 $p < 0,05$) olarak belirlenmiştir.

Bulgular

Çocuklar için sosyal anksiyete ölçeği puan ortalaması $40,24 \pm 11,95$ olarak tespit edilmiştir. Ölçekten alınabilecek en düşük (18) ve en yüksek (90) puanlar dikkate alındığında öğrencilerin sosyal anksiyete düzeyinin genel olarak düşük olduğu ifade edilebilir. (90-18=72/5=14,4; 18-32,4: çok düşük; 32,5-46,8: düşük; 46,9-61,2: ne düşük/ne yüksek, 61,3-75,6: yüksek; 75,7-90,0: çok yüksek). İç-dış denetim odağı ölçeği puan ortalaması $80,13 \pm 10,57$ olarak tespit edilmiştir. Ölçekten alınabilecek en düşük (29) ve en yüksek (116) puanlar dikkate alındığında öğrencilerin denetim odağı düzeylerinin hem iç denetimli hem dış denetimli olduğu söylenebilir. (116-29=87/3=29; 29,0-58,0: dıştan denetimli; 58,1-87,0: iç-dış denetimli; 87,1-116,0: içten denetimli) görülmektedir. Gruplar arası yapılan bağımsız t testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir [$t(386)=0,70$, $p > .05$].

Denetim odağı alt boyutunda, aktif spor yapan öğrencilerin $X=80,26 \pm 10,45$ spor yapmayan öğrencilerin $X=79,61 \pm 11,16$ ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. Gruplar arası yapılan bağımsız t testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır [$t(-.155)=0,87$, $p > .05$].

Tablo 1.

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete ve Denetim Odağı Düzeylerine Ait Betimsel İstatistikler

Değişken	\bar{X}	Ss	Min.	Maks.
Sosyal Anksiyete	40,24	11,95	18,0	82,0
Denetim Odağı	80,13	10,57	53,0	113,0

Tablo 2.

Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Sosyal Anksiyete ve Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ölçek	Cinsiyet	N	\bar{X}	Ss	sd	t	p
Sosyal Anksiyete	Kız	133	40,64	12,62	247	0,572	0,56
	Erkek	116	39,77	11,17			
Denetim Odağı	Kız	133	79,30	10,08	247	-1,325	0,18
	Erkek	116	81,08	11,08			

Tablo 3.

Ortaokul Öğrencilerinin Aktif Olarak Spor Yapma Durumlarına Göre Sosyal Anksiyete ve Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılması.

Ölçek	Spor Yapma Durumu	N	\bar{X}	Ss	sd	t	p
Sosyal Anksiyete	Aktif Sporcu	200	40,17	11,76	247	0.386	0.70
	Spor Yapmayan	49	40,51	12,83			
Denetim Odağı	Aktif Sporcu	200	80,26	10,45	247	0-155	0.87
	Spor Yapmayan	49	79,61	11,16			

Tablo 4.

Öğrencilerinin Yaptıkları Spor Türüne Göre Sosyal Anksiyete ve Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılması.

Ölçek	Spor Türü	N	\bar{X}	Ss	Vary. Kay.	Kar. Top.	sd	Kar. Ort.	F	p	Fark
Sosyal Anksiyete	1.Branş Yok	36	43,66	11,25	G.Arası	823,955	3	274,652	1,940	0.12	-
	2.Bireysel Spor	53	40,18	11,71							
	3.Takım Sporu	51	41,56	13,57	G. İçi	34681,595	245	141,558			
	4.Her İkisi	109	38,55	11,34	Genel	35505,550	248				
	Toplam	249	40,25	11,96							
Denetim Odağı	1.Branş Yok	36	75,11	10,03	G.Arası	1075,268	3	358,423	3,278	0.02	1-4
	2.Bireysel Spor	53	80,83	10,02							
	3.Takım Sporu	51	80,64	9,59	G. İçi	26679,341	245	109,342			
	4.Her İkisi	109	81,22	11,15	Genel	27754,609	248				
	Toplam	249	80,13	10,60							

Tablo 5.

Ortaokul Öğrencilerinin Spor Yaptıkları Ortama Göre Sosyal Anksiyete ve Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ölçek	Ortam	N	\bar{X}	Ss	Vary. Kay.	Kar. Top.	sd	Kar. Ort.	F	p
Sosyal Anksiyete	1. Spor Yapmayan	49	39,75	13,07	G. Arası	350,363	4	87,591	0.609	0.65
	2.Kulüp	50	40,18	11,00						
	3.Okul Takımı	37	41,48	9,92	G. İçi	35109,179	244	143,890		
	4.Diğer	48	41,89	12,38	Genel	35459,542	248			
	5.Akranlar İle	65	38,72	12,62						
Toplam	249	40,24	11,95							
Denetim Odağı	1.Spor Yapmayan	49	80,67	11,37	G. Arası	238,026	4	59,506	0.528	0.71
	2.Kulüp	50	78,56	10,95						
	3.Okul Takımı	37	79,24	10,38	G. İçi	27517,332	244	112,776		
	4.Diğer	48	81,14	8,37	Genel	27755,357	248			
	5. Akranlar İle	65	80,70	11,34						
Toplam	249	80,13	10,57							

Tablo 6.

Sosyal Anksiyete ile Denetim Odağı Arasındaki Korelasyon.

	Denetim Odağı
	R
Sosyal Anksiyete	0-388**

**p<.01

Tablo 2’de ortaokul öğrencilerinin cinsiyetlerine göre sosyal anksiyete ve denetim odağı düzeyleri karşılaştırılması incelendiğinde;

Sosyal anksiyete alt boyutunda, kız öğrencilerin $X=40,64\pm 12,62$, erkek öğrencilerin ise $X=39,77\pm 11,17$ ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. Gruplar arası yapılan bağımsız t testi sonucunda anlamlı farklılık tespit edilmemiştir [$t(.572)=0,56$, $p>0,5$]. Bulguların sonucuna göre, cinsiyet değişkeninin sosyal anksiyete üzerinde anlamlı düzeyde bir etkisi olmadığı görülmektedir.

Denetim odağı alt boyutunda, kız öğrencilerin $X=79,30\pm 10,88$, erkek öğrencilerin ise $X=81,08\pm 11,08$ ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. Gruplar arası yapılan bağımsız t testi sonucunda anlamlı farklılık tespit edilmemiştir [$t(-1,325)=0,18$, $p>0,05$]. Bulguların sonucuna göre, cinsiyete değişkeninin denetim odağı üzerinde anlamlı düzeyde bir etkisi olmadığı görülmektedir.

Tablo 3’te ortaokul öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre sosyal anksiyete ve denetim odağı düzeylerinin karşılaştırılması incelendiğinde;

Sosyal anksiyete alt boyutunda, aktif spor yapan öğrencilerin $X=40,17\pm 11,76$, spor yapmayan öğrencilerin $X=40,51\pm 12,83$ ortalama puana sahip oldukları görülmektedir. Gruplar arası yapılan bağımsız t testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir [$t(.386)=0,70$, $p>0,05$].

Denetim odağı alt boyutunda, aktif spor yapan öğrencilerin $X=80,26\pm 10,45$ spor yapmayan öğrencilerin $X=79,61\pm 11,16$ ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. Gruplar arası yapılan bağımsız t testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır [$t(-.155)=0,87$, $p>0,05$]. Tablo 4’de ortaokul öğrencilerinin yaptıkları spor türüne göre sosyal anksiyete ve denetim odağı düzeylerinin karşılaştırılması ele alındığında; Sosyal anksiyete alt boyutlarında, branşı olmayan öğrencilerin $X=43,66\pm 11,25$ bireysel spor yapan öğrencilerin $X=40,18\pm 11,71$, takım sporu yapan öğrencilerin $X=41,56\pm 13,57$, hem bireysel spor hem takım sporu yapan öğrencilerin $X=38,55\pm 11,34$, ortalama puana sahip oldukları görülmektedir. Anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda anlamlı bir farklılık görülmemiştir [$F(1,940)=0,12$, $p>0,05$]. Bulguların sonucunda, spor türünün sosyal anksiyete üzerinde etkisi görülmemektedir.

Denetim odağı alt boyutlarında, branşı olmayan öğrencilerin $X=75,11\pm 10,03$, bireysel spor yapan öğrencilerin $X=80,83\pm 10,02$ takım sporu yapan öğrencilerin $X=80,64\pm 9,59$ hem bireysel spor hem takım sporu yapan öğrencilerin $X=81,22\pm 11,15$ ortalama puana sahip oldukları görülmektedir.

Aritmetik ortalamaların spor türü değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda anlamlı bir farklılık görülmektedir [$F(3,278)=0,02$, $p<0,05$]. Anova sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için post-hoc analiz tekniğinden Scheffe çoklu karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Bulguların sonucuna göre, denetim odağı alt boyutlarından hem bireysel hem de takım sporu yapan öğrencilerin, branşı olmayan öğrencilere kıyasla daha fazla içten denetimli olduğu söylenebilir. Tablo 5’de ortaokul öğrencilerinin spor yaptıkları ortama göre sosyal anksiyete ve denetim odağı düzeylerinin karşılaştırılması incelendiğinde; Sosyal anksiyete alt boyutlarında, spor yapmayan öğrencilerin $X=39,75\pm 13,07$, bir kulüpte spor yapanların $X=40,18\pm 11,00$, okul takımında spor yapanların $X=41,48\pm 12,38$, diğer ortamlarda spor yapanların $X=41,89\pm 12,38$, akranları ile beraber spor yapanların $X=38,72\pm 12,62$ ortalama puana sahip oldukları görülmektedir. Anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir [$F(0,609)=0,65$, $p>0,05$]. Öğrencilerin spor yaptıkları ortama göre sosyal anksiyete üzerinde etkisi görülmemektedir.

Denetim odağı alt boyutlarında, spor yapmayan öğrencilerin $X=80,67\pm 13,37$, bir kulüpte spor yapanların $X=78,56\pm 10,95$ okul takımında spor yapanların $X=79,24\pm 10,38$, diğer ortamlarda spor yapanların $X=81,14\pm 8,37$, akranları ile beraber spor yapanların $X=80,70\pm 11,34$ ortalama puana sahip oldukları görülmektedir. Anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir [$F(0,528)=0,71$, $p>0,05$]. Öğrencilerin spor yaptıkları ortama göre denetim odağı üzerinde etkisi görülmemektedir.

Tablo 6’da sosyal anksiyete ve denetim odağı arasındaki korelasyon ilişkisi ele alındığında; Sosyal anksiyete ve denetim odağı arasındaki Pearson Çarpımı Moment Korelasyon analizi sonucunda; puanlar açısından istatistiksel olarak fark negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=-,388$; $p<0,05$). Korelasyon katsayısı negatif yönde olduğunda iki değişken arasında ters ilişki olduğu bilinmektedir. Denetim odağı ölçeğinin, her bir faktöründen alınan yüksek puan bireyin içten denetimli olduğunu, düşük puan ise dıştan denetimli olduğunu gösterdiğine göre, dıştan denetimli bireylerin puanları arttıkça sosyal anksiyete düzeylerinin de arttığı yorumu yapılabilir. Diğer bir ifadeyle, içten denetimli öğrencilerin dıştan denetimli öğrencilere kıyasla daha az sosyal anksiyete düzeyine sahip olduğunu ifade etmek mümkündür.

Tartışma ve Sonuç

Araştırmanın bu bölümünde sosyal anksiyete ve kişilik değişkenlerinin cinsiyet, aktif spor yapma durumu, spor türü (bireysel ve takım) ve spor ortamı açısından tartışılması yer alacaktır. Buna bağlı olarak, değişkenler arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve tamamlayıcı nitelikte olması açısından korelasyon analizinde yer alan negatif yönde ilişkinin diğer bulguların sonuçları ile ele alınıp literatüre katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, ergen bireylerde cinsiyet değişkeni ele alındığında gruplar arası yapılan bağımsız t testi sonucunda sosyal anksiyete ve denetim odağı alt boyutunda ($p>.05$) anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Fakat ortalama puanlar dikkate alındığında sosyal anksiyete düzeyi erkeklerin lehinde olduğunu göstermektedir. Denetim odağında ortalama puanlara bakıldığında erkeklerin daha içten denetimli olduğu söylenebilir.

Öne çıkan diğer literatür çalışmaları incelendiğinde; kız öğrencilerin sosyal anksiyete belirtilerinin erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu (Dimech & Seiler, 2010a), spor anksiyetesi ölçeği uygulanan bir çalışmada bireysel ve takım sporları yapan ergen bireylerde spor kaygısı ile cinsiyet arasında herhangi bir farkın olmadığı (Einarsdötir, 2021), takım sporlarıyla ilgilenen ilkökul çağındaki çocukların bireysel sporlar yapan diğer çocuklara göre daha az anksiyete belirtisi olduğu fakat ders dışı spor aktivitesine katılan çocuklarda cinsiyet açısından hiçbir farklılık göstermediği belirtilmiştir (Dimech & Seiler, 2010b). Spor etkinliklerinin sosyal kaygı açısından incelendiği diğer bir çalışmada, takım sporu üyeliği olan bireylerin daha az sosyal kaygı düzeyine sahip olduğunu (Cowman, 2023), ön test ve son test çalışmasının uygulandığı yarı deneysel bir tasarım modelinde öğrencilerin cinsiyet gözetmeksizin deneysel grupta yer alanların sosyal kaygı açısından olumlu gelişme sağladığı görülmektedir (Luna ve ark., 2019). Buna ek olarak (Danthony ve ark., 2019; Herdt ve ark., 2013; Vassilopoulos ve ark., 2015) diğer benzer ve farklı çalışmalar da yer almaktadır.

Elde ettiğimiz diğer bulgular ele alındığında; aktif spor yapan öğrencilerin ve spor yapma ortamının sosyal anksiyete ve kişilik değişkeni üzerine istatistiksel anlamda etkisinin olmadığı ($p>.05$) görülmektedir. Spor türü açısından verilerin analizi ele alındığında öğrencilerin denetim odağı alt boyutlarında anlamlı bir ilişki ($p<.05$) söz konusudur (Holden ve ark., 2019). Bireysel ve takım sporları ile uğraşan kişilerin daha içten denetimli olduğu bulgusundan hareketle, ilgili literatür göz önünde bulundurulduğunda, ergen bireylerin sportif faaliyet

ile etkileşimde bulunması daha az sosyal kaygı belirtisi gösterdiği anlamına gelebilir.

Bu veriler ışığında, her iki ölçeğin alt boyutları arasındaki durumun bazı spor yapma değişkenleri açısından istatistiksel sonuçları genel beklentinin dışında olduğu görülmektedir. Fakat her iki ölçek arasındaki korelasyon ilişkisinin incelenmesi çalışmanın iki farklı boyutu olduğunu ortaya koymaktadır. Korelasyon analizine bağlı kalarak, sosyal kaygı ve kişilik değişkenleri arasındaki negatif yönde anlamlı ilişki (Archer, 1979) içten denetimli olanların daha az sosyal kaygı düzeylerine sahip olduklarını göstermektedir. Bu sebeple bireysel veya takım sporları ile uğraşan ergen bireylerin genel anlamda sosyal kaygı düzeylerinin düşük olduğu (Zeng, 2003; Moor ve ark., 2008; Carek ve ark., 2011) fakat kişilik değişkeni açısından takım sporları uğraşanların ağırlıklı olarak içten denetimli olduğu tespit edilmiştir (Ströhle, 2019). Takım sporu özelinde bireyin kolektif iş birliği içerisinde bulunup bireysel meziyetlerinin takımın sonucuna doğrudan katkı sunabileceği düşüncesi (Marijina, 2010) hem daha az sosyal kaygı düzeyine sahip olduğunu hem de bu bireyin dış etmenlerin (kader, şans, talih vb.) etkisinde olmadığını göstergesi şeklinde yorumlanabilir. Bu çıkarsama sonucunda aktif spor yapan ergen bireylerin bireysel veya takım sporu yapılmasına bakılmaksızın sosyal kaygı düzeyinin daha çok azaldığını (Sanfilippo ve ark., 2023; Binsinger ve ark., 2006; Edwards ve Frohle, 2013) kişilik değişkeni açısından farklılıklar gösterebileceği (Amar ve ark., 2023) fakat büyük ölçüde içten denetimli bireyler olduğunu ifade etmek mümkündür.

Sonuç olarak; ilgili alan çalışmaları incelediğinde her iki ölçeği birlikte ele alan ve korelasyon analizi doğrudan incelenen mevcut bir çalışma görülmemektedir. Birbirinin tamamlayıcısı niteliğine sahip olan bu çalışmanın sonuçları toplumsal beklentiyi doğrudan karşılamasına yönelik örneklem sayısında artış sağlanması, anksiyete alt boyutlarına yönelik farklı ölçek kullanımı, ön test-son test çalışmasının uygulanması ve/veya deneysel çalışmanın yürütülmesi sonuca etki edebilecek faktörler arasındadır. Bu sebeple araştırmacı, çalışmanın tüm yönlerini ele alıp belirli spor değişkenleri açısından değerlendirmiş ve korelasyon analizden de beslenerek ilgili alana katkı sunmayı hedeflemiştir.

Finansal Kaynak

Bu araştırma, kamu, ticari veya kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki finansman kuruluşlarından belirli bir hibe almamıştır.

Çıkar çatışmaları

Yazarların bu makale ile ilgili herhangi bir çıkar

çatışması bulunmamaktadır.

Etik Kurul Onayı

Çalışmanın etik kurul onayı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Komisyonu 13/03/2019 tarih ve 20.478.496 sayılı karar ile alınmıştır.

Kaynaklar

- American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition (1994). APA. Washington DC.
- Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013). *Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı*. Hekimler Yayın Birliği. Ankara.
- Archer R.P. (1979). Relation Between Locus of Control and Social Anxiety. *Journal of Personality Assessment*, Florida Mental Health Institute.
- Benassi, Victor A. Sweeney, Paul D; Dufour, Charles L (1988). Is There a Relation Between Locus of Control Orientation and Depression? *Journal of Abnormal Psychology*. 97(3):357-367.
- Bissinger C., Laure P., France-Ambard M. (2006). Regular Extra-Curricular Sport Practice Does Not Prevent Moderate or Severe Variations in Self-Esteem or Trait Anxiety in Early Adolescent. *Mar;(5)1*: 123-129.
- Carek J.P., Lainstain E.S., Carek M.S. (2011). Exercise for the treatment of depression and anxiety. *Sage Journal*. Jan31:41(1).
- Cowman K. (2023). An Exploratory Analysis of Team Sport Membership and Social Anxiety in an Irish Context. Undergraduate Thesis. National College of Ireland.
- Dantony S., Masclet Nicolas., Cury F. (2019). Development and Validation of a Scale Assessing Test Anxiety in Physical Education. *Journal of Teaching in Physical Education*. Human Kinetics. 38 (4):357-366.
- Dimech S.A., Seiler R. (2010). The Association Between Extra-Curricular Sport Participation and Social Anxiety Symptoms in Children in *Journal of Clinical Sport Psychology*. 4(3):191-203.
- Edwards B., Frohle A. (2023). Factors affecting anxiety-related symptoms, diagnosis and treatment among college student athletes in the National College Health Assessment. Sep.22.
- Harvard Medical School. (2007). National Comorbidity Survey (NCS). (2017, Aug. 21). Retrieved from <https://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/index.php>
- Heimberg RG, Brozovich FA, Rapee RM. (2010). A Cognitive-Behavioral Model of Social Anxiety Disorder: Update and Extension. in *Social Anxiety: Clinical, Developmental, and Social Perspectives*, ed. SG Hofmann, PM DiBartolo, pp. 395–422.
- Herd D.A., Knapen J., Vancampfrot D., Hert D.M., Brunner E., Probst M. (2013). Social Anxiety in Pyhysical Activity Participation in Patients with Mental Inness: a cross-sectional multicenter study. *Depression and Anxiety*. Aug.30(8): 757-762.
- Holden L.S., Forester E.B., Williford N.H., Reilly E. (2019). Sport Locus of Control and Perceived Stress Among College Student-Athletes. *Int J Environ Res public Health*. Aug 8:16(16):2823.
- Hovenkamp-Hermelink, JHM., Jeronimus BF., Spinhoven P., Pennix BW., Schoevers RA., Riese H. (2019). Differential Associations of Locus of Control with Anxiety, Depression and Life-Events. *Journal of Affective Disorders*.253(1): 26-64.
- Luna P., Guerrero J., Cejudo J. (2019). Improving Adolescents' Subjective Well-Being, Trait Emotional Intelligence and Social Anxiety Through a Programme Based on the Sport Education Model. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. May.2019. 16(10).
- Marks IM., Gelder MG. Differentage of Onset in Varieties of Phobia. *Am I Psychiatry*, (1966). (123):218-221.
- Marijana M. (2010). The Link of A Coach's Perception of Locus of Control and His/Her Motivational Approach to Athletes. *College of Sports and Health, Belgrade, Serbia Sport Logia* 6(2): 35-42
- Merikangas KR, He JP, Burstein M, Swanson SA, Avenevoli S, Cui L, Benjet C, Georgiades K, Swendsen J. (2010). Lifetime Prevalence of Mental Disorders in U.S. Adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication--Adolescent Supplement (NCS-A). *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. Oct;49(10):980-9.
- Moor M.H.M., De A.L. Beem J.H. Stubbe D.I. Boomsma E.J.C. De Geus. (2006). Regular Exercise, Anxiety, Depression, And Personality: A Population-Bassed Study *Apr;42(4):273-279*.
- Sanfilippo L.J., Haraldottir K., Watson M.A. (2023). Anxiety and Depression Prevalence in Incoming Division I Collegiate Athletes From 2017 to 2021. *Spors Health*.
- Ströhlle Andreas. *Sports Psychiatry: Mental health and Mental Disorders in Athletes and Exercise Treatment of Mental Disorders*. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. 2019 Aug;269(5): 485-498.
- Stein MB., Stein DJ. (2008). Social Anxiety Disorder. *Department of Psychiatry and department of Family & Preventive Medicine*. University of California San Diego, USA. *Lancet*;371:1115-25.
- Vassilopoulos P.S., Brouzos A., Moberly J.N., Tsorbatzoudis H., Tziouma O. (2015). Generalisation of the Clark and Wells Cognitive Model of Social Anxiety to Children's Athletic and Sporting Situations.
- Zeng Z. H. (2003). The Difference Between Anxiety and Self-Confidence Between Team and Individual Sports College Varsity Athletes. *International Sports Journal*.